

YUQORI SINFLARDA KONSERT SHAKLIDAGI ASARLAR USTIDA ISHLASH (S.JALILNING VIOLONCHEL VA ORKESTR UCHUN ASARI MISOLIDA)

Botirova Dilorom Norxo'djayevna

Glier nomli Respublika ixtisoslashtirilgan
musiqa va san'at maktabi o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15354421>

Ma'lumki, bo'lajak musiqa o'qituvchisi musiqaning elementar nazariyasidan olgan bilimlarini amalda qo'llay bilishi uchun albatta uning o'qitish metodikasidan ham muayyan pedagogik qobiliyatga ega bo'lishi shart hisoblanadi. Qo'lingizdagi "Musiqqa o'qitish metodikasi" o'quv qo'llanmasi esa o'qituvchiga yaxshi ko'makdosh bo'lib xizmat qiladi.

Konsert (nem.konsert, it. Concerto, lot.concertare – uyg'unlik, musobaqalash) – orkestr jo'rligidagi yakka cholg'u uchun yaratilgan yirik shakldagi asar. Konsert dastlab mumtoz (simfonik, kamer, yakkaxon vokal hamda yakkanavoz cholg'u va boshqalar) musiqa asarlarini ijro etilishi hamda tinglanishi uchun tashkil etilgan jamoa tadbiri sifatida namoyon bo'lgan. Birinchi konsertlar 1672–1978-yillarda Londonda skripkachi J.Banister tomonidan uyushtirilgan. XIX asrda esa konsertlarni turli musiqa jamiyatlari, filarmoniyapar tomonidan tashkil etilishi rivoj topgan. Hozirda konsert atamasi badiiy mazmuniga hamda namoyon bo'lish joyiga qarab — adabiy, raqs, kino, estrada konsertlari, radio—konserti va boshqa ma'nolarda talqin etiladi.

Yuqori sinflarda musiqiy ta'limning muhim yo'nalishlaridan biri — konsert shaklidagi asarlar bilan ishlashdir. Bu jarayon nafaqat o'quvchilarning ijrochilik mahoratini rivojlantiradi, balki ularning musiqiy tafakkuri, estetik didi va sahna madaniyatini shakllantirishda ham katta ahamiyat kasb etadi.

Konsert shakli — bu turli qismlardan iborat bo'lgan, asosan solist (yoki solistlar guruhi) hamda ansambl yoki orkestr ishtirokida ijro etiladigan murakkab musiqiy janrdir. Bu shaklda yozilgan asarlar, ayniqsa klassik kompozitorlarning ijodida keng uchraydi va o'quvchilarni yuksak badiiy meros bilan tanishtirish imkonini beradi. Konsert shaklidagi asarlar ustida ishlash jarayoni yuqori sinf o'quvchilarining mas'uliyat hissini kuchaytiradi, ularda intizom, mehnatsevarlik va ijodiy yondashuvni shakllantiradi. Ayniqsa, mashhur konsertlardan (masalan, Motsart, Bax, Chaykovskiy, Raxmaninov asarlari) foydalanish orqali o'quvchi qalbida musiqaga bo'lgan chuqur muhabbat va yuksak estetik idrok uyg'otiladi.

Jalil Sayfi (taxallusi; asl ismisharifi Jalilov Jalil) (1932.20.6, Samarqand, 2003.11.2, Toshkent) — kompozitor, sozanda, dirijyor. O'zbekistonda xizmat

ko'rsatgan san'at arbobi (1977). O'zbekiston xalq artisti (1988). Toshkent konservatoriyasini tugatgan (1967). O'zbekdavlat filarmoniyasi xalq cholg'u asboblari orkestri sozandasi va dirijyor (1950—66), "Shodlik" ansambli badiiy rahbari (1970—71), konservatoriyada o'qituvchi (1967 yildan), professor (1990 yildan), kafedra mudiri (1992— 98). Ijodini lirik qushik/tr ("Kel, ertaroq", "Ona yurtim" va boshqalar), romanslar ("Ayt", "Kechalar yulduz sanab" va boshqalar), kamercholg'u va orkestr pyesalar, syuita va kvartetlardan boshlagan. Keyinchalik, simfonik orkestr uchun yaratgan "Toshkent manzaralari" (1966), "Qalam qoshligim" (1967) musiqali komediyasi, "Navoiy Astrobodda" (1967, Yu. Rajabiy bilan) musiqali dramasi va, ayniqsa, tanbur va o'zbek cholg'u asboblari orkestri uchun "Qalbimda" poemasi o'zbek an'anaviy bastakorlik uslubini yevropacha kompozitorlik ijodiyoti tamoyillari bilan uzviy uyg'unlashtirishga erishgan. Skripka va orkestr uchun 2 konsert (1974, 1995), O'zbekistonda birinchi violonchel va orkestr uchun konsert (1975), 2 ta simfoniya (1978, 1983), "Zebunniso" (1986) va "Malikai ayyor" (1987) operalari, "Sharq freskalari" (1988) baleti muallifi. "Laqma", "To'lanoy", "Yulduzlar jamoli", "Shayton muridlari", "Kampir ketarmish" kabi asarlari bilan o'zbek musiqali komediyasi va dramasi rivojiga katta hissa qo'shgan. Hamza nomidagi O'zbekiston davlat mukofoti laureati (1979)¹.

Violonchel va simfonik orkestr uchun konsert yozgan. Birinchi ijrochisi professor Mansurov Adham Xusayinovich. Ikkinchi ijrochisi 1975-yilda yozilgan o'zbek cholg'u konsertlarining ilk namunasi. Uchinchi-xalq qo'shiqlari va kuylari, lirik-epik obrazlarni o'z ichida jamlagan. Birinchi qismda "Andante", Ikkinchi qismda "Allegro", Uchinchi so'ngi qismda ham "Allegro". Ushbu konsert uch qismdan iborat.

S.Jilning violonchel va orkestr uchun konserti ustida ishlash metodikasida, birinchi qism Lya – frigiyl xalq tonalligida sonata andante shaklida, 4/4 o'lchovda yozilgan. Lirik – epik xarakterda tasvirlangan mazkur asarning bosh mavzusi 8 taktdan iborat. Orkestr esa garmonik – ritmik jo'rlik vazifasini bajaradi. Keyin esa, orkestr cholg'ularida mavzu yangraydi. Mis damli va yog'och damli cholg'ular garmonik jo'rlik vazifani ado etadi. Gomofon – garmonik gakturaga ega bo'lgan mazkur asarda dramaturgik holat yaqqol tasvirlanadi. Ikkinchi qismida esa, Allegro tempida yozilgan. Nisbatan kuychan, sho'xchan xarakterda ijro etiladi. Bu yerda 2/4, 3/4 ham o'zgaruvchan o'lchovli tizimni ko'rishimiz mumkin. Bundan so'ng esa, violonchel va orkestrning savol javob tarzidagi

ijrosini kuzatishimiz mumkin. Uchunchi qismda so'ngi qism kuychan, sho'x xarakterda ijro qilinadi. Nisbatan mayda cho'zimli tovushlar. O'lchovning 2/4 da borishi ham bir tarafdin asarga jadal sur'atini baxsh etadi. Orkestr ham jadallik bobida violoncheldan qolishmaydi. ²

Konsert o'zining sermazmun, serjiloligi bilan Sayfi Jalil ijodida alohida o'rinni egallashining sabablarini tahlil jarayonida angladik. Bunday asarlarning o'zbek sinfonizmidagi o'rni beqiyosligi ham o'z isbotini topdi.

Xulosa o'rnida shumi aytish kerakki, hozirgi kunda o'quvchilarni estetik tarbiyalashda o'zbek kamre musiqasi namunalari, musiqqa darslarining mazmuni va unda berilgan bilimlar o'ziga xos muhim manba bo'lishi mumkin. O'zbek musiqasini o'rganish jarayonida berilgan savollar bu muammoni amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Ergasheva.Ch, Istoriya uzbekskoy muziki.Tashkent: 2021 yil
2. Jabborova.A, O'zbekiston bastakorlari va musiqashunoslari. T:2016 YIL
3. Salomonova.T, O'zbek musiqqa tarixi. Toshkent: O'qituvchi, 1981 yil
4. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
5. Tursunova.G, Tursunova.R, Jahon musiqqa tarixi. Toshkent: 2017.

